

Міністерство охорони здоров'я України
Харківський державний медичний університет

МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Збірник тез
міжвузівської конференції молодих вчених

Харків
2003

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

ЗБІРНИК ТЕЗ

міжвузівської конференції молодих вчених

(Харків, 20 січня 2003 р.)

Харків 2003

УДК 61.061.3 (043.2)
ББК 61 (063)

Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конф. м. вчених (Харків, 20 січ. 2003 р.). – Харків, 2003. – 253 с.

Під редакцією академіка, д-ра мед. наук, професора А.Я. ЦИГАНЕНКА

Редакційна рада:

Мала Л.Т., Грищенко В.І., Кривоносов М.В., Парашук Ю.С.,
Масловський С.Ю., Костюк І.Ф., Кравчун П.Г.,
Марковський В.Д., Одинець Ю.В.

Редакційна колегія:

Білий О.М., Гаргін В.В., Грищенко М.Г., Кіхтенко О.В., Лекомцева С.В.
Назарян Р.С., Некрасова Н.О., Рябоконт С.М., Степаненко О.Ю.,
Усенко С.А., Чайченко Т.В., Шевченко О.С., Шумова Н.В.

Відповідальний за випуск проф. Ю.С. Парашук

*Затверджено вченою радою ХДМУ.
Протокол № 12 від 19 грудня 2002 р.*

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА БРАЧНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ЕВПАТОРИЙСКОГО РЕГИОНА И. П. Мещерякова	208
ВОЗРАСТ РОДИТЕЛЕЙ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ХАРЬКО- ВСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ И.И. Миронова	209
ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ НА СОСТОЯНИЕ ЗДО- РОВЬЯ ЖЕНЩИН – ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ О.А. Павлий	211
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ СОС- ТОЯНИЙ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ А.В. Подаваленко	212
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО- ЩИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В УКРАИНЕ А.С Шевченко, Н.А. Орлова	214

МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКА- НИ И ХАРАКТЕР МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ Е.В. Бугаева	216
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ХВОРОБИ ВІЛЬСОНА - КОНО- ВАЛОВА І СИНДРОМУ ЕЛЕРСА - ДАНЛОСА О.В. Бугайова, І.А. Васильєва	218
СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА БАЗАНА Л.А. Выговская, В.В. Самоваров	219
ТРИХО-РИНО-ФАЛАНГИАЛЬНЫЙ СИНДРОМ ТИП I Л.А. Выговская, В.В. Самоваров	220
СУЧАСНІ АСПЕКТИ МІТОХОНДРІАЛЬНИХ ХВОРОБ Ю.Б. Гречанина, Г.О. Глухова	221
СЕМЕЙНЫЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ТЕРНЕРА-КИЗЕРА А.В. Гринюк	222
ОЗДОРОВЛЯЮЩЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ФЕ- НІЛКЕТОНУРІЮ Н.О. Москалец, В.О. Варенко	224

ских резервов, гомеостатического потенциала организма подростка и, что является прогностическими критериями гигиенической диагностики донозологических состояний.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В УКРАИНЕ

А.С. Шевченко, Н.А. Орлова

Международный институт проблем общественного здравоохранения

Молодежная организация медиков Харькова

По признанию Организации Объединенных Наций, Украина является одной из передовых стран Европы в отношении создания нормативно-правовых актов о социальной защите и организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Подтверждением тому служит готовность мирового сообщества выделить безвозвратные ассигнования Украине в размере 92 млн. долл. США за период с 2003 по 2007 годы для борьбы с эпидемией.

Закон Украины № 155/982-ВР от 3.ІІ.1998 «О предупреждении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения» определяет борьбу с этой болезнью как одну из приоритетных задач государства в области охраны здоровья населения и, в соответствии с нормами международного права и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, устанавливает порядок правового регулирования деятельности, направленной на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции. В соответствии с этим законом каждый гражданин Украины имеет право на бесплатное анонимное, конфиденциальное и сугубо добровольное обследование на ВИЧ.

Государственная политика в этой области реализуется также путем организации исполнения Постановлений Кабинета Министров Украины (№№ 1051, 1642), Приказов Минздрава (№ 120), а также разработкой, финансовым и материальным обеспечением реализации соответствующих общегосударственных, региональных и местных Программ, предусматривающих систему мер по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, информированию и обучению населения, специальную подготовку медицинского персонала, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, развитие между-

народного сотрудничества в этой сфере. Все медицинские работники застрахованы на случай профессионального заражения ВИЧ-инфекцией; ВИЧ-инфицированные дети в возрасте до 16 лет и носители антител в возрасте до 18 месяцев имеют право на материальную помощь; каждый ВИЧ-инфицированный имеет право получить медицинскую помощь любого профиля и в полном объеме.

2002 год Приказом Президента Украины объявлен годом борьбы со СПИДом. Создана Комиссия Верховной Рады Украины по борьбе со СПИДом, для контроля за использованием гранта Всемирного банка создан Национальный Координационный Механизм. Эффективность борьбы с эпидемией во многом зависит от целевого использования данных средств.

**ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В УКРАИНЕ**

Шевченко А.С., Орлова Н.А.

Международный Институт Проблем Общественного Здравоохранения

Молодежная Организация Медиков Харькова

По признанию Организации Объединенных Наций, Украина является одной из передовых стран Европы в отношении создания нормативно-правовых актов о социальной защите и организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. Подтверждением тому служит готовность мирового сообщества выделить безвозвратные ассигнования Украине в размере 92 млн. долл. США за период с 2003 по 2007 годы для борьбы с эпидемией.

Закон Украины № 155/982-ВР от 3.ІІІ.1998 «О предупреждении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения» определяет борьбу с этой болезнью как одну из приоритетных задач государства в области охраны здоровья населения и, в соответствии с нормами международного права и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, устанавливает порядок правового регулирования деятельности, направленной на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции. В соответствии с этим законом каждый гражданин Украины имеет право на бесплатное анонимное, конфиденциальное и сугубо добровольное обследование на ВИЧ.

Государственная политика в этой области реализуется также путем организации исполнения Постановлений Кабинета Министров Украины (№№ 1051, 1642), Приказов Минздрава (№ 120), а также разработкой, финансовым и материальным обеспечением реализации соответствующих общегосударственных, региональных и местных Программ, предусматривающих систему мер по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, информированию и обучению населения, специальную подготовку медицинского персонала, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, развитие международного сотрудничества в этой сфере. Все медицинские работники застрахованы на случай профессионального заражения ВИЧ-инфекцией; ВИЧ-инфицированные дети в возрасте до 16 лет и носители антител в возрасте до 18 месяцев имеют право на материальную помощь; каждый ВИЧ-инфицированный имеет право получить медицинскую помощь любого профиля и в полном объеме.

2002 год Приказом Президента Украины объявлен годом борьбы со СПИДом. Создана Комиссия Верховной Рады Украины по борьбе со СПИДом, для контроля за использованием гранта Всемирного банка создан Национальный Координационный Механизм. Эффективность борьбы с эпидемией во многом зависит от целевого использования данных средств.

На русском: [Шевченко АС, Орлова НА. Правовая основа организации медицинской помощи и социальной защиты ВИЧ-инфицированных в Украине. Сборник тезисов межвузовской конференции молодых ученых «Медицина третьего тысячелетия» (20 Янв 2003). Украина, Харьков: ХГМУ, 2003. С. 214-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4718812>]

In English: [Shevchenko AS, Orlova NA. Legal basis for the medical care and social protection organization of HIV-infected in Ukraine. Collection of abstracts of the Interuniversity conference of young scientists "Medicine of the third millennium" (20 Jan 2003). Ukraine, Kharkov: KhSMU, 2003. P. 214-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4718812> (In Russian)]